

SELECTIE VAN INVESTERINGSPROJECTEN IN EEN GEDECENTRALISEERDE ORGANISATIE: EEN SIMULATIEMODEL^{*)}

door Dr. B. Prakken

1 Inleiding en probleemstelling

Wanneer de topleiding van een onderneming overgaat tot decentralisatie van de investeringsbesluitvorming kan zich daarbij de wens voordoen enige greep te houden op deze beslissingen. Verschillende instrumenten staan de topleiding dienaangaande ter beschikking. In ons model gaan wij uit van het volgende drietal: een minimum rentabiliteitseis, een maximum bedrag per investeringsproject (hierna aan te duiden als competentienorm) en een maximum bedrag per periode (hierna aan te duiden als maximum investeringsbudget). Zodra de afdelingsleiding met haar investeringsbeslissingen deze laatste twee richtlijnen dreigt te overschrijden, indien ze worden voorgeschreven, neemt de topleiding de betrokken beslissingen.

In dit artikel gaan wij in op de volgende probleemstelling: welke van beide instrumenten ter beïnvloeding van de investeringsbeslissingen van de afdelingsleiding, die rechtstreeks betrekking hebben op de *omvang* van het te investeren vermogen - competentienorm en maximum investeringsbudget - is voor de topleiding het meest doelmatig. Of anders geformuleerd: welke van deze beide instrumenten doet de afdelingsleiding een grotere bijdrage leveren tot de realisatie van de doeleinden van de topleiding (op deze doeleinden gaan wij nader in in par. 2). Op deze vraagstelling hebben wij een antwoord trachten te vinden met behulp van een computersimulatiemodel door het uitvoeren van een aantal experimenten.¹⁾ We hebben ons daarbij beperkt tot het investeringsgedrag van één enkele afdeling van een onderneming met een divisionele organisatiestructuur. Ter wille van de onderlinge vergelijkbaarheid van de verkregen resultaten wordt de minimum rentabiliteitseis van de topleiding in ons model constant gehouden.

Vanwege de in de werkelijkheid aanwezige onzekerheid en zijn beperkte opzet hebben we het model stochastisch gemaakt. Dat wil zeggen dat de waarden van een deel der exogene variabelen aselekt worden getrokken uit van te voren gespecificeerde verdelingsfuncties. De endogene variabelen zijn daardoor eveneens mede afhankelijk van het toeval. Bij de verdere bespreking van ons model willen wij er met nadruk op wijzen dat dit model niet is gebaseerd op een concrete bedrijfssituatie, in die zin dat niet één bepaald praktijkgeval als uitgangspunt is genomen. Bij het totstandkomen van ons model hebben wij ons daarentegen gebaseerd op literatuurstudie en op onderzoeken in enige ondernemingen. Elementen uit verschillende ondernemingen zijn derhalve in ons model tot een geheel samengevoegd.

^{*)} Dit artikel is een gedeeltelijke samenvatting van het proefschrift waarop de auteur in april 1976 is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit te Groningen bij Prof. Dr. J. L. Bouma (promotor), Prof. H. J. M. Lombaers (copromotor) en Prof. Dr. A. Bosman (coreferent). Exemplaren van dit proefschrift zijn verkrijgbaar bij de auteur p/a Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, kamer 6A 23, Amsterdam.

¹⁾ Deze experimenten zijn uitgevoerd met behulp van een computer van het type Cyber 73 26 van Control Data, die staat opgesteld bij de Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam (SARA). Het bijbehorende computerprogramma is geprogrammeerd in Fortran IV. Een „listing” van dit programma is op aanvraag verkrijgbaar bij de auteur (adres: zie hierboven).

2 De beschrijving van het model

Bij de nadere inhoudsbepaling van ons model zijn wij onder meer uitgegaan van de zogenaamde „theorie van het intern ondernemingsgedrag” (behavioral theory of the firm) zoals die in publikaties van onder anderen Richard M. Cyert (4, 1963), James G. March (4, 1963 en 7, 1958) en Herbert A. Simon (7, 1958) is weergegeven.²⁾ Deze auteurs gaan er vanuit dat de onderneming niet kan worden opgevat als een eenheid in holistische zin, doch bestaat uit een aantal (groepen) participanten met meerdere verschillen, c.q. strijdige, doeleinden (zie Simon, 11, 1964). Eén van de taken van de leiding bestaat daarbij uit het latent houden van mogelijke conflicten die daaruit kunnen voortvloeien (Cyert en March, 4, 1963, pp. 116-118). Eén van de middelen die zij daarvoor ter beschikking heeft is decentralisatie van de besluitvorming (Cyert en March, 4, 1963, pp. 117 en 118). In ons model gaan wij met name uit van decentralisatie van de *investerings* besluitvorming. Daarnaast is er in ons model een tweede reden voor decentralisatie van de investeringsbesluitvorming, t.w. de beperkt beschikbare tijd van de topleiding om investeringsprojecten te beoordelen.

Voor wat betreft de doeleinden van de participanten in de onderneming maken wij onderscheid tussen de doeleinden van de topleiding en de doeleinden van de afdelingsleiding. Inzake de nadere precisering van deze doeleinden sluiten we ons aan bij John K. Galbraith (5, 1968). Hij gaat er vanuit dat *groei* en *inkomen* momenteel de belangrijkste doeleinden zijn. Groei wordt door ons geïnterpreteerd als de toename van het geïnvesteerde vermogen en inkomen als rentabiliteit, dat wil zeggen periodieke netto-ontvangsten uitgedrukt in het daarvoor benodigde vermogen. Groei en rentabiliteit zijn in ons model zowel doeleinden van de top als van de afdelingsleiding. Voor de afdelingsleiding wordt hieraan voorts toegevoegd een streven dat erop is gericht om het aantal projecten met een rentabiliteitsuitkomst die ligt beneden de minimum rentabiliteitseis van de topleiding zo laag mogelijk te houden. Zoals nog zal blijken tracht zij dit te bereiken middels een risico-opslag bij de berekening van de kritische rentabiliteitseis voor de afzonderlijke projecten. In het navolgende zullen we het hier beoogde doel aanduiden als de *zekerheidsdoelstelling*.

Bij aanwezigheid van meerdere doeleinden is het noodzakelijk, in het geval van onderlinge strijdigheid, een bepaalde prioriteitsvolgorde aan te geven bij het streven naar de realisatie van deze doeleinden. In ons model komt alleen het investeringsgedrag van de afdelingsleiding expliciet tot uitdrukking. Daarom beperken we ons tot het geven van een dergelijke volgorde voor de afdelingsleiding. In het kader van de door ons uitgevoerde gevoeligheidsanalyse (zie par. 4) hebben wij twee verschillende prioriteitsvolgorden verondersteld: (1) rentabiliteit, groei en zekerheid en (2) groei, zekerheid en rentabiliteit, in deze rangorde.

Naast de reeds genoemde kenmerken van ons model nemen wij, conform de theorie van het intern ondernemingsgedrag, aan dat er door de beslisser niet wordt gestreefd naar het behalen van optimale, maar naar het behalen van bevredigende uitkomsten van het proces van de besluitvorming. Hiertoe specificeert hij voor de verschillende doeleinden zogenaamde *aspiratieniveaus*, dat wil zeggen minimale eisen waaraan bij de realisatie van deze doeleinden tenminste

²⁾ Verder zij o.a. verwezen naar J. L. Bouma, *Ondernemingsdoel en winst* (2); J. L. Bouma, *De toepassing van intern-gedragsmodellen in de bedrijfseconomie* (3); alsmede J. W. McGuire, *The Concept of the Firm* (8).

dient te worden voldaan (zie Lewin c.s., 6, 1944 en Siegel, 10, 1957). Het aspiratieniveau voor rentabiliteit en zekerheid willen wij nader uiteenzetten aan de hand van de volgende vergelijking:

$$ra_a = ra_t + k.s_r + ra_a$$

In deze vergelijking hebben de gebruikte symbolen de volgende betekenis:

- ra_k is de kritische rentabiliteitseis van de afdelingsleiding die zij voor afzonderlijke investeringsprojecten vaststelt,
- ra_t is de minimum rentabiliteitseis van de topleiding die zij voorschrijft aan de afdelingsleiding,
- k is de grootte waarin het streven van de afdelingsleiding naar zekerheid tot uitdrukking komt,
- s_r is de standaardafwijking van de verwachte rentabiliteit voor afzonderlijke projecten (de verwachte rentabiliteit wordt verondersteld normaal te zijn verdeeld),
- ra_a is de rentabiliteitsaspiratie-opslag van de afdelingsleiding uit hoofde van haar streven naar het behalen van rentabiliteit.

Opmerking: zowel de verwachte rentabiliteit als de daarbijbehorende standaardafwijking (s_r) worden in ons model voor elk project opnieuw getrokken uit bepaalde verdelingsfuncties.

Bij de vaststelling van de kritische rentabiliteitseis voor afzonderlijke projecten verhoogt de afdelingsleiding, blijkens bovenstaande vergelijking, de minimum rentabiliteitseis van de topleiding met een tweetal opslagen, een risicoopslag ($k.s_r$) en een rentabiliteitsaspiratie-opslag (ra_a). Onder invloed van projecten waarvan de verwachte rentabiliteit wel, c.q. niet, voldoet aan de desbetreffende kritische rentabiliteitseis verhoogt, c.q. verlaagt, de afdelingsleiding k en ra_a voor het daarop volgende project (zie ook stroomdiagram 1).

Naast deze kritische rentabiliteits dienen projecten te voldoen aan de voorwaarde dat competentienorm of maximum investeringsbudget niet mogen worden overschreden.

3 De werking van het model

De werking van het model en de gevolgde beslissingsprocedures zullen we trachten te verduidelijken aan de hand van het stroomdiagram zoals dat is weergegeven in diagram 1. Thans volgt een bespreking van elk der onderscheiden fasen.

fase 1. Bepaalde gebeurtenissen die we kunnen samenvatten met de term mislukkingen, zoals bijvoorbeeld de verwerping van projecten, veroorzaken druk. Deze druk vermindert, respectievelijk verdwijnt, door toedoen van successen (bijvoorbeeld de acceptatie van projecten). Zodra de druk groter is dan nul zal de afdelingsleiding na beëindiging van de beoordelingsprocedure van een bepaald project onmiddellijk gaan zoeken naar nieuwe investeringsmogelijkheden indien deze op dat moment (nog) ontbreken. Deze zoekactiviteiten resulteren in ons model in een bespoediging van het ontstaanstijdstip van het eerstvolgende project.

In situaties waarin de druk maximaal gelijk is aan nul vinden er geen zoekactiviteiten plaats.

fase 2. Wanneer een project door de afdelingsleiding acceptabel wordt geacht, dat wil zeggen dat de verwachte rentabiliteit daarvan tenminste gelijk is aan de voor dat project berekende kritische rentabiliteitseis, vindt realisatie plaats en verhoogt de afdelingsleiding de aspiratieniveaus (oftewel k , ra_a en de groei-aspiratie).

fase 3. In het geval een project niet voldoet aan de kritische rentabiliteitseis wordt er door de beslisser *gezocht* naar mogelijkheden ter verbetering van de verwachte rentabiliteit. Deze verbetering, alsmede lengte en intensiteit van dit zoekproces, zijn (mede) afhankelijk van de druk.

Bij overschrijding van de *competentienorm* zal de afdelingsleiding pogingen in het werk stellen het betrokken project op te splitsen in twee of meer kleinere projecten en/of benodigde geldsbedragen te verminderen. Het resultaat van deze pogingen tot opsplitsing is afhankelijk gesteld van de hoogte van de competentienorm in relatie tot het benodigde vermogen en een toevalscijfer dat wordt getrokken uit een bepaalde (uniforme) verdelingsfunctie.

fase 4. Wanneer een project, ondanks de in de vorige fase ontplooidde zoekactiviteiten, nog niet voldoet aan de kritische rentabiliteitseis verlaagt de afdelingsleiding de aspiratieniveaus in omgekeerde volgorde van het belangen van de betrokken doeleinden. Deze verlaging doet zich echter alleen voor wanneer hiervoor ruimte bestaat. Dit in verband met de omstandigheid dat wij in ons model minimumwaarden voor de aspiratieniveaus hebben verondersteld. Deze minimumwaarden worden eens per jaar aangepast op basis van ervaring die in het voorafgaande jaar is opgedaan. In het kader van dit proces van verlaging der aspiratieniveaus ondergaat de minst belangrijke doelstelling als eerste deze verlaging, etc. Zodra aan de kritische rentabiliteitseis wordt voldaan zal dit proces van verlaging worden gestaakt.

fase 5. Als gevolg van de (voorlopige) verwerping van projecten worden de aspiratieniveaus, analoog aan de in fase 2 omschreven procedure, *verlaagd*. Vanwege het door ons veronderstelde „beperkte optimisme” van de beslisser is de neiging om aspiratieniveaus te verhogen sterker dan de neiging om aspiratieniveaus te verlagen (zie ook Bonini, 1, 1963, pp. 32 en 33).

Terzake van deze verwerping zij opgemerkt dat hier sprake is van een handeling van *voorlopige* aard. Opeenvolgende verlaging der aspiratieniveaus, die onder andere tot uitdrukking komen in afnames van de grootheden k en ra_a , kunnen tot gevolg hebben dat aanvankelijk verworpen projecten naderhand alsnog voor realisatie in aanmerking komen. Dit is ook de achtergrond van de vraag die in het stroomdiagram volgt op de verwerping van projecten. Daarbij worden de verwachte rentabiliteiten van reeds eerder verworpen projecten, voorzover ze niet inmiddels zijn verouderd, getoetst aan nieuwe (verlaagde) kritische rentabiliteits-eisen.

fase 6. In tegenstelling tot hetgeen zich afspeelt in fase 2 leidt realisatie van aanvankelijk verworpen projecten in ons model niet tot verhoging der aspiratieniveaus.

DIAGRAM 1

4 De gevoeligheidsanalyse

Bij de beantwoording van onze probleemstelling hebben wij een aantal experimenten uitgevoerd onder uiteenlopende omstandigheden. Wijzigingen in deze omstandigheden worden in ons model bewerkstelligd door sommige exogene variabelen, c.q. de parameters van de verdelingsfuncties waaruit de waarden van deze variabelen worden getrokken, één „niveau”verandering te doen ondergaan. Deze niveauperanderingen hebben betrekking op de volgende exogene variabelen: (1) de verdelingsfunctie der tijdsintervallen tussen de ontstaanstijdstippen van investeringsprojecten, (2) de prioriteitsvolgorde in de doeleinden van de afdelingsleiding, (3) de omvang en de intensiteit van de aanpassingen der aspiratieniveaus door de beslisser, (4) de mate van decentralisatie van de investeringsbesluitvorming en (5) de investeringsrichtlijnen.

ad (1) Hierbij zijn twee verdelingsfuncties met verschil in spreiding verondersteld.

ad (2) In het voorgaande is in dit verband reeds gesproken van twee verschillende prioriteitsvolgorden (rentabiliteit-groei-zekerheid en groei-zekerheid-rentabiliteit).

ad (3) In de helft van onze experimenten zijn de reactietijden van de beslisser voor de aanpassingen der aspiratieniveaus groter en is de intensiteit van deze aanpassingen geringer dan in de andere helft.

ad (4) In ons model wordt de mate van decentralisatie van de investeringsbesluitvorming gemeten aan de hand van het aantal projecten dat de *topleiding* beoordeelt. Bij algehele centralisatie van de investeringsbesluitvorming bedraagt dit aantal projecten ongeveer 600 per experiment. Van *veel*, respectievelijk *weinig* decentralisatie van de investeringsbesluitvorming wordt in ons model gesproken indien de topleiding per experiment 200, respectievelijk 400, projecten beoordeelt.

ad (5) De investeringsrichtlijnen die in ons model tegenover elkaar werden geplaatst zijn competentienorm en maximum investeringsbudget, hetgeen uit de probleemstelling (zie par. 1) reeds naar voren is gekomen.

Met behulp van niveauperanderingen van deze vijf exogene variabelen is een volledige proefopzet (full factorial design) uitgevoerd. Het aantal experimenten bedraagt in dat geval derhalve $2^5 (= 32)$.

5 Simulatielooptijd en gebruikte statistische technieken

Onder *veranderlijke* omstandigheden wordt in modellen met een voorspellend karakter, vanwege de toekomstige onzekerheid, doorgaans uitgegaan van een tamelijk beperkte tijdshorizon (van bijvoorbeeld 10 jaar). De processen in ons model spelen zich echter af onder *stationaire* omstandigheden. Immers zijn de parameters van de verdelingsfuncties waaruit de waarden der exogene variabelen, voorzover stochastisch, worden getrokken tijdens de afzonderlijke experimenten niet aan verandering onderhevig. Dientengevolge is de tijd in ons model alleen van belang voorzover met behulp daarvan wordt gemeten hoe ver het gesimuleerde proces is voortgeschreden. Tussen de endogene variabelen en de tijd bestaat in ons model derhalve geen functioneel verband. Daarmee vervalt de noodzaak om een planperiode, c.q. simulatielooptijd, in acht te nemen die is gebaseerd op overwegingen welke gelden onder veranderlijke omstandigheden. Wij laten ons bij het vaststellen van deze looptijd dan ook leiden door overwegingen die liggen op

het terrein van de statistiek. Daarbij is vooral van belang welk minimaal verschil tussen de gemiddelde uitkomsten der endogene variabelen, berekend uit twee experimenten, we nog als significant willen kunnen lokaliseren (zie ook Naylor, 9, 1971, pp. 292 en 293).

De beoordeling van de resultaten der experimenten vindt in ons model plaats aan de hand van de uitkomsten van drie endogene variabelen, t.w. *groei* (van het geïnvesteerde vermogen), *rentabiliteit* en *winst*. Het gedrag van (deze) endogene variabelen kan, onder stationaire omstandigheden, worden bestudeerd aan de hand van de volgende kenmerken: het gemiddelde, de spreiding en de stabiliteit van deze variabelen. In dit artikel gaat onze belangstelling uit naar eerstgenoemde maatstaf.³⁾ De significantie van de verschillen tussen de gemiddelden van de uitkomsten van deze variabelen, die uit onze experimenten zijn verkregen, is getoetst met behulp van de variantie-analyse.

6 De uitkomsten der experimenten

Door gebruik te maken van de variantie-analyse kunnen we een antwoord geven op de vraag welke niveauperanderingen der *exogene* variabelen, hetzij afzonderlijk, hetzij in onderlinge combinatie, leiden tot significante verschillen in gemiddelde uitkomsten der *endogene* variabelen. Men spreekt daarbij van significante *hoofd-* en/of *interactie-effecten*.⁴⁾ Vanwege onze probleemstelling gaan wij op deze plaats alleen in op de significante hoofdeffecten voorzover die betrekking hebben op de niveauperanderingen van de investeringsrichtlijnen die de topleiding voorschrijft.⁵⁾ Thans volgt een korte bespreking van deze uitkomsten voor wat betreft de rentabiliteits-, de groei- en de winstuitkomsten.

a De rentabiliteitsuitkomsten

De gemiddelde rentabiliteitsuitkomsten die door toedoen van beide investeringsrichtlijnen werden behaald bleken over het geheel genomen niet significant van elkaar te verschillen.

b De groei-uitkomsten

Uit onze experimenten is naar voren gekomen dat de gemiddelde groei-uitkomsten van de afdeling bij toepassing van een maximum investeringsbudget over het geheel genomen significant hoger zijn dan bij gebruik van een competentienorm.

c De winstuitkomsten

Evenals bij de groei- zijn ook de gemiddelde winstuitkomsten door toepassing van een maximum investeringsbudget, in plaats van een competentienorm, gemiddeld genomen hoger.

³⁾ In ons proefschrift (zie voetnoot no. 1) hebben we eveneens aandacht besteed aan de verschillen in *spreiding* van juistgenoemde uitkomsten.

⁴⁾ Deze toetsing vond plaats op basis van een significantieniveau van 2,5% eenzijdig.

⁵⁾ Voor een bespreking van de andere hoofdeffecten en de interactie effecten van de 1e orde, alsmede een uitsplitsing van de verkregen uitkomsten naar de afzonderlijke experimenten en de realisatie van de zekerheidsdoelstellingen, zij verwezen naar ons proefschrift.

7 Een poging tot interpretatie der geconstateerde verschillen

Voor de verschillen in gemiddelde groei-uitkomsten die in ons model zijn ontstaan door toedoen van beide investeringsrichtlijnen kunnen we de volgende verklaring geven.

In ons model is sprake van diversiteit tussen de rentabiliteitsuitkomsten van de investeringsprojecten. Maarmate het aantal gerealiseerde projecten groter is ontstaat er daardoor een verdergaande vergelijkmatiging in de gemiddelde rentabiliteitsuitkomsten van alle projecten gezamenlijk. Dit geldt in het bijzonder voor de topleiding die de onderneming in haar geheel in haar besluitvorming betreft, in tegenstelling tot de afdelingsleiding die zich beperkt tot de eigen afdeling. Op grond hiervan nemen wij in ons model aan dat de topleiding, in afwijking van de afdelingsleiding, *geen* risico-opslag calculeert bij de berekening van de kritische rentabiliteits eis voor projecten die zij beoordeelt. Dit leidt ertoe dat de gemiddelde rentabiliteitsuitkomsten van de afdelingsleiding als gevolg van investeringsbeslissingen van de topleiding gaan afnemen, ten gunste van hogere groei-uitkomsten. Wanneer de topleiding een *competentienorm* voorschrijft wordt de afdelingsleiding in staat gesteld deze uitkomsten enigermate te compenseren door over relatief kleine aantallen projecten met relatief hoge verwachte rentabiliteiten positief te beslissen. Deze mogelijkheden tot compensatie bij gebruik van een competentienorm doen zich voor vanwege de omstandigheid dat de investeringsbeslissingen van top- en afdelingsleiding elkaar meerdere malen per jaar (= verslagperiode in ons model) afwisselen. Wanneer daarentegen sprake is van een *maximum investeringsbudget* doen deze mogelijkheden tot compensatie zich niet voor. Immers neemt eerst de afdelingsleiding alle investeringsbeslissingen totdat het voorgeschreven maximum bedrag is bereikt. Daarna is het de beurt aan de topleiding tot aan het einde van de budgetperiode om investeringsbeslissingen te nemen. Nu zou het mogelijk kunnen zijn dat de afdelingsleiding in staat is de gevolgen van de investeringsbeslissingen van de topleiding enigermate nauwkeurig te voorspellen zodat zij daarop met haar eigen investeringsbeslissingen kan anticiperen. In ons model hebben de bedragen die door de topleiding van jaar tot jaar in de betrokken afdeling worden geïnvesteerd een variatiecoëfficiënt van 0,3 of meer. Dit maakt dergelijke voorspellingen binnen niet al te grote marges tamelijk onbetrouwbaar. Daarom tracht de afdelingsleiding bij toepassing van een *maximum investeringsbudget* omvangrijke investeringsactiviteiten te ontplooiën teneinde haar geaspireerde groei enigszins veilig te stellen. Dit streven leidt anderzijds evenwel *niet* tot significant lagere gemiddelde *rentabiliteitsuitkomsten* zoals zou kunnen worden verwacht. Hiervoor kunnen we de volgende oorzaak aangeven. Ten gevolge van de grotere prikkel tot het doen van investeringen bij toepassing van een maximum investeringsbudget *zoekt* de afdelingsleiding frequenter naar verbeteringen van de verwachte rentabiliteit van projecten (zie ook par. 3) hetgeen een navenante gunstige invloed heeft op de hoogte der gemiddelde rentabiliteitsuitkomsten.

Hetgeen hierboven is gezegd inzake de verklaring voor de verschillen tussen de gemiddelde groei-uitkomsten bij toepassing van beide investeringsrichtlijnen geldt mut. mut. eveneens voor de verschillen in gemiddelde winstuitkomsten. Krachtens definitie is de rentabiliteit gelijk aan de winst per eenheid geïnvesteerd vermogen. Wanneer de omvang van het geïnvesteerde vermogen verschilt zal, bij eenzelfde gemiddelde rentabiliteit, de winst eveneens verschil vertonen.

Aan de hand van het bovenstaande komen we tot de slotsom dat onder de door ons veronderstelde omstandigheden het de voorkeur verdient om aan de lagere leiding een maximum investeringsbudget voor te schrijven in plaats van een competentienorm wanneer de topleiding, in het geval van gedecentraliseerde investeringsbesluitvorming, de investeringsbeslissingen van deze lagere leiding wil beïnvloeden.

8 Samenvatting

Wanneer de topleiding de investeringsbesluitvorming decentraliseert bestaan er verschillende mogelijkheden om op de investeringsbeslissingen van de lagere leiding invloed uit te oefenen. Naast het toepassen van een minimum rentabiliteits-eis is door ons de doelmatigheid onderzocht van het *alternatief* gebruik van een beperkt investeringsbudget per *periode* en een beperkt investeringsbudget per *project*. Dit onderzoek is uitgevoerd met behulp van een computersimulatiemodel. Teneinde de houdbaarheid van onze conclusies nader vast te stellen is een aantal exogene variabelen in ons model, qua niveau, gevarieerd. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat onder de gegeven omstandigheden een beperkt budget per *periode* betere resultaten, gemeten in termen van de doeleinden van de topleiding, oplevert dan een beperkt budget per project.

Geraadpleegde literatuur

- 1 Bonini, C. P., *Simulation of Information and Decision Systems in the Firm*, Englewood Cliffs, N.J., 1963.
- 2 Bouma, J. L., *Ondernemingsdoel en winst*. Leiden, 1966.
- 3 Bouma, J. L., *De toepassing van intern-gedragsmodellen in de bedrijfseconomie*, Leiden, 1967.
- 4 Cyert, R. M. and J. G. March, *A Behavioral Theory of the Firm*, Englewood Cliffs, N.J., 1963.
- 5 Galbraith, J. K., *The New Industrial State*, Londen, 1968.
- 6 Lewin, K., T. Dembo, L. Festinger and P. S. Sears, „Level of Aspiration”, *Personality and Behavior Disorders*, vol. I, ed. J. Mc Hunt, Ronald, 1944, pp. 333-378.
- 7 March, J. G., and H. A. Simon, *Organizations*, New York, 1958.
- 8 McGuire, J. W., „The Concept of the Firm”, *Readings in Organization Theory*, eds. W. A. Hill and D. Egan, Boston, 1967, pp. 5-27.
- 9 Naylor, T. H. „Stopping Rules”, *Computer Simulation with Models of Economic Systems*, ed. T. H. Naylor, New York, 1971, pp. 290-299.
- 10 Siegel, S., „Level of Aspiration and Decision Making”, *Psychological Review*, vol. LXIV, 1957, pp. 253-262.
- 11 Simon, H. A., „On the Concept of Organizational Goal”, *Administrative Science Quarterly*, vol. IX, no. 1, juni, 1964, pp. 1-22.